

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 5, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2024

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2024

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

1. Авезов Муродбек Хайитбой ўгли, Эргашева Наргиза Обиджоновна ФАРМАКОПУНКТУРА УСУЛИНИНГ ИШЕМИК ИНСУЛТ ЭРТА ДАВРИ КОМПЛЕКС ДАВОСИДАГИ ЎРНИ.....7	7
2. Расулова Райхон Пардаевна, Куранбаева Сатима Раззаковна КОМОРБИД ГЕРПЕСЛИ ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИНГ ОҒРИҚ ХАРАКТЕРИ ВА НЕВРОЛОГИК ҲОЛАТИ.....12	12
3. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович, Мирзаева Нилюфар Бахтияровна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ НА ФОНЕ НЕОТЛОЖНОЙ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ТРОМБАСПИРАЦИИ.....17	17
4. Халимова Ханифа Мухсиновна, Рашидова Нилюфар Сафоевна, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммад кизи, Набиев Улуғбек Неймат ўгли, Назаркулова Шохсанам Улуғбек кизи, Тушолова Нодира Ойдинбек кизи МИГРЕН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА ЭСТРАДИОЛ ВА ТЕСТОСТЕРОН ГОРМОНЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....21	21
5. Каландарова Севара Хужаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ОЦЕНКА ИНСОМНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ26	26
6. Кенжаева Дилфуза Кувватовна, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Курбанова Зарина Хасановна ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ДЕВУШЕК В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА.....29	29
7. Мусаева Юлдуз Алписовна, Тавмуродова Мафтуна Гайрат кизи, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Шокиров Шохнур Шухрат угли СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРИЕМОМ МЕЛАТОНИНА И КАЧЕСТВОМ СНА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....33	33
8. Usarov Mukhriddin Shukhratovich, Djurabekova Aziza Takhirovna, Khamidov Obid Abdurakhmonovich OPTIMIZATION AND SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND SOUND DIAGNOSTICS IN SELECTION OF TACTICS IN TREATMENT OF PATIENTS WITH NECK OSTEOCHONDROSIS (literature review).....38	38
9. Haydarova Sarvinov Haydarjonovna, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Sharipov Rustam Hayitovich, Xudoyqulova Farida Vafokulovna BOLALARDAGI BRONXIAL ASTMA: JISMONIY RIVOJLANISH VA NEVROLOGIK STATUSNING XUSUSIYATLARI.....41	41
10. Aripova Maftuna Khurramovna, Haydarov Nodir Kadirovich NEVROLOGIK AMALIYATDA TOS A'ZALARI KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA OG'RILIK SINDROMLARINING XUSUSIYATLARI.....47	47
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯНИНГ ЖИНСГА БОҒЛИҚ ҲОЛДА КЕЧИШИДА ЦЕРЕБРАЛ ГЕМОДИНАМИКА ХУСУСИЯТЛАРИ.....52	52
12. Sanoyeva Matluba Jakhonkulovna, Rakhmatova Dilbar Ismatilloevna COGNITIVE CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE DEPENDING ON THE DEGREE OF THE DISEASE.....56	56
13. Abdullaeva Muborak Bekkulovna TREATMENT OF TRIGEMINAL NEURALGIA OF THE CENTRAL TYPE AND METHODS FOR IMPROVING THE ASSESSMENT OF DIAGNOSIS.....59	59
14. Акбаралиева Сайёра Умаржон кизи, Атанязов Максуд Камоллидинович, Рахимбаева Гулнора Сагтаровна ТУРЛИ КОМОРБИДГА ЭГА ГЕМОРРАГИК ИНСУЛТДА ГЕМОРЕОЛОГИЯНИНГ АҲАМИЯТИ.....65	65
15. Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ахтамова Шахзода Фозиловна, Хасанова Шахло Шавкатовна ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ.....70	70

16. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Юлдашев Равшан Муслимович, Исмоилова Муаззам Исроиловна ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННАЯ ДИСТОПИЯ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА - OS ODONTOIDEUM (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	77
17. Khaydarov Nodir Kodirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Sobirova Saodat Karamatovna, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARAMETERS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING OF THE BRAIN AND COGNITIVE FUNCTIONS IN POSTTRAUMATIC ENCEPHALOPATHY.....	82
18. Шодиев Улугбек Дониёр угли ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО- АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19.....	86

УДК: 616.89-008.47:616.248

Хайдарова Сарвиноз Хайдаржоновна
Мавлянова Зилола Фархадовна
Ахтамова Шахзода Фозиловна
Хасанова Шахло Шавкатовна

Самаркандский государственный медицинский университет

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14049232>

АННОТАЦИЯ

Особый интерес к данной проблеме связан с имеющимися особенностями течения бронхиальной астмы у детей с нарушениями деятельности центральной нервной системы. Несмотря на то, что в МКБ-10 не используется термин «психосоматическая патология», имеет место изучение проблемы бронхиальной астмы с позиций интегративного подхода между двумя системами – центральной нервной и дыхательной.

Целью исследования было изучение особенностей течения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей с бронхиальной астмой.

Материал и методы исследования: В статье приведены результаты комплексного клинико-неврологического обследования 126 детей с бронхиальной астмой, средний возраст которых составил 11,4±2,9 лет. В процессе наблюдения исследовательская группа была разделена на две подгруппы: в основную группу вошли 65 детей с бронхиальной астмой (51,6%), протекающей на фоне отдаленных последствий перинатального поражения центральной нервной системы; группа сравнения включала 61 пациента с бронхиальной астмой (48,4%) без сопутствующей неврологической симптоматики.

Результаты и их обсуждение: Согласно анализу шкал оценки симптомов синдрома дефицита внимания и гиперактивности ADHD-RS-V (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Rating Scale-V) наиболее характерным синдромом оказался синдром дефицита внимания с гиперактивностью, который диагностирован более чем у половины пациентов основной группы - 34 наблюдения (52,3%), среди которых 18 пациентов набрали общий балл от 27 до 35 (в среднем 31,2±1,1 балл) и 16 детей с более выраженными проявлениями синдрома со средней оценкой по шкале ADHD-RS-V 41,1±0,7 баллов. Анкетирование родителей (Заваденко Н.Н., 2005) показало, что для пациентов с бронхиальной астмой на фоне отдаленных последствий перинатального поражения центральной нервной системы наиболее характерными оказались церебрастенические симптомы (2,66±0,38 балла), моторная неловкость (2,56±0,29 балла) и гиперактивность (2,51±0,43 балла).

Таким образом, синдром дефицита внимания с гиперактивностью вследствие перинатального поражения центральной нервной системы и сопутствующего эмоционального стресса, влияет на состояние адаптационных реакций и клинические особенности проявления бронхиальной астмы.

Ключевые слова: центральная нервная система, бронхиальная астма, анкетирование, синдром дефицита внимания и гиперактивности, дети, диагностика

Khaydarova Sarvinoz Khaydarjonovna
Mavlyanova Zilola Farhadovna
Akhtamova Shahzoda Fazilovna
Khasanova Shakhlo Shavkatovna
Samarkand State Medical University

DIAGNOSIS OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

ANNOTATION

The particular interest in this problem is related to the specific characteristics of bronchial asthma in children with central nervous system disorders. Although the term “psychosomatic pathology” is not used in ICD-10, the problem of bronchial asthma is studied from an integrative perspective involving both the central nervous and respiratory systems. The aim of the study was to examine the characteristics of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in children with bronchial asthma.

Materials and Methods: This article presents the results of a comprehensive clinical-neurological examination of 126 children with bronchial asthma, with a mean age of 11.4±2.9 years. During the study, the group was divided into two subgroups: the main group included 65 children with bronchial asthma (51.6%) accompanied by long-term consequences of perinatal central nervous system damage; the comparison group included 61 patients with bronchial asthma (48.4%) without any neurological symptoms.

Results and Discussion: According to the analysis of the ADHD-RS-V (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Rating Scale-V) assessment scales, the most characteristic syndrome was attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), diagnosed in more than half of the main group patients - 34 cases (52.3%). Of these, 18 patients scored between 27 and 35 points (with an average score of 31.2 ± 1.1), and 16 children showed more pronounced ADHD symptoms, with an average ADHD-RS-V score of 41.1 ± 0.7 points. Parental questionnaire data (Zavadenko N.N., 2005) indicated that patients with bronchial asthma and long-term consequences of perinatal CNS damage most commonly exhibited cerebro-asthenic symptoms (2.66 ± 0.38 points), motor clumsiness (2.56 ± 0.29 points), and hyperactivity (2.51 ± 0.43 points). Thus, attention deficit hyperactivity disorder due to perinatal CNS damage and associated emotional stress affects adaptive reactions and the clinical manifestations of bronchial asthma.

Kalit so'zlar: Markaziy asab tizimi, bronxial astma, so'rovnoma, diqqat etishmasligi giperaktivligi buzilishi, bolalar, diagnostika

Haydarova Sarvinoz Haydarjonovna
Mavlyanova Zilola Farxadovna
Axtamova Shahzoda Fozilovna
Hasanova Shahlo Shavkatovna
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

BRONXIAL ASTMA BILAN OG'RIGAN BOLALARDA DIQQAT YETISHMASLIGI VA GIPERAKTIVLIK DIAGNOSTIKASI

ANNOTATSIYA

Ushbu muammoga alohida qiziqish markaziy asab tizimining faoliyati buzilgan bolalarda bronxial astma kursining mavjud xususiyatlari bilan bog'liq. XKT-10 da "psixosomatik patologiya" atamasini ishlatilmasa ham, bronxial astma muammosini ikki tizim-markaziy asab va nafas olish tizimlari o'rtasidagi integrativ yondashuv nuqtai nazaridan o'rganish mumkin.

Tadqiqotning maqsadi bronxial astma bilan og'rigan bolalarda diqqat yetishmasligi va giperaktivlikning xususiyatlarini o'rganish edi. **Tadqiqot materiallari va usullari:** maqolada o'rtacha yoshi $11,4 \pm 2,9$ yoshni tashkil etgan bronxial astma bilan og'rigan 126 bolani keng qamrovli klinik va nevrologik tekshirish natijalari keltirilgan. Kuzatuv jarayonida tadqiqot guruhi ikkita kichik guruhga bo'lindi: asosiy guruhga markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlarini fonida yuzaga kelgan bronxial astmasi ($51,6\%$) bo'lgan 65 bola kirdi; taqqoslash guruhiga nevrologik simptomlarsiz bronxial astma bilan og'rigan 61 bemor ($48,4\%$) kiritilgan.

Natijalar va ularni muhokama qilish: ADHD-RS-V (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Rating Scale-V) diqqat yetishmasligi va giperaktivlik simptomlarini baholash shkalasi tahliliga ko'ra, eng xarakterli sindrom giperaktivlik bilan diqqat yetishmasligi bo'lib, u asosiy guruhdagi bemorlarning yarmidan ko'pida tashxis qo'yilgan - 34 ta kuzatuv ($52,3\%$), shu jumladan 18 bemor 27 dan 35 ballgacha (o'rtacha $31,2 \pm 1,1$ ball) va 16 nafar bola ADHD-RS-V bo'yicha sindromning yanada aniq namoyon bo'lgan o'rtacha $41,1 \pm 0,7$ umumiy ball oldi. Ota-onalarning so'rovnomasi (Zavadenko N. N., 2005) shuni ko'rsatdiki, bronxial astma bilan og'rigan bemorlar uchun markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishining uzoq muddatli oqibatlarini fonida serebrastenik alomatlar ($2,66 \pm 0,38$ ball), harakat noqulayligi ($2,56 \pm 0,29$ ball) va giperaktivlik ($2,51 \pm 0,43$ ball) eng xarakterli bo'lgan. Shunday qilib, markaziy asab tizimining perinatal shikastlanishi va unga hamroh bo'lgan hissiy stress tufayli diqqat yetishmasligi va giperaktivlik adaptiv reaksiyalar holatiga va bronxial astma namoyon bo'lishining klinik xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Keywords: central nervous system, bronchial asthma, questionnaire, attention deficit hyperactivity disorder, children, diagnostics

Бронхиальная астма (БА) – это заболевание, являющееся одним из наиболее частых хронических заболеваний детского возраста. В настоящее время, несмотря на серьезные достижения в изучении БА, остается еще много вопросов, касающихся факторов риска, диагностики и ведения пациентов [3]. Результаты исследований последних лет показывают, что у большинства детей, больных БА, в анамнезе имеются указания на перинатальные повреждения центральной нервной системы (ЦНС), которые в 3,4 раза увеличивают риск ее формирования у детей в дошкольном возрасте. Особый интерес исследователей связан также с имеющимися проблемами особенностей течения БА у детей с нарушениями деятельности ЦНС. Несмотря на то, что в МКБ-10 не используется термин «психосоматическая патология», имеет место изучение проблемы БА с позиций интегративного подхода между двумя системами – центральной нервной и дыхательной [2,4,7,13,15].

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) является одним из наиболее частых нервно-психических расстройств детского возраста. По мнению большинства исследователей, данное заболевание встречается у 5-27% детей в популяции [5,6,11]. Известно, что СДВГ оказывает значительное негативное влияние на различные стороны жизни пациентов и их социально-психологическое функционирование во все возрастные периоды, начиная со школьного обучения до профессиональной деятельности, от жизни в семье с родителями до самостоятельной личной и общественной жизни. Симптомы СДВГ у многих пациентов обнаруживают с возраста 3-4 лет. Прежде всего, это относится к гиперактивности и импульсивности [1,12,14]. В школьные годы становятся очевидными нарушения внимания. По сравнению с ровесниками дети с СДВГ слабо учатся, плохо себя ведут, у них бывают частые травмы, в том числе черепно-мозговые [8]. К подростковому периоду исчезают яркие проявления гиперактивности, но продолжают сохраняться когнитивные нарушения: несформированность управляющих функций,

расстройства внимания и рабочей памяти [9,10]. У таких детей часто отмечается соматическая патология, особенно со стороны органов дыхания.

Актуальность проблемы диагностики и лечения СДВГ определяется широким распространением данного синдрома и его ролью в возникновении расстройств социальной адаптации, а так же увеличением соматической патологии, особенно со стороны органов дыхания.

Цель исследования. Изучить особенности течения синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей с бронхиальной астмой.

Материал и методы исследования. В исследование включено 126 пациентов с БА (мальчиков – 71 ($56,3\%$), девочек – 55 ($43,7\%$)) в возрасте от 5 до 17 лет, средний возраст которых составил $11,4 \pm 2,9$ лет. Критериями включения в исследование был возраст детей от 5 до 17 лет, подтвержденный диагноз: «Бронхиальная астма» (код по МКБ-10 J45), наличие анамнестических данных о перенесенной патологии ЦНС в перинатальном периоде. Всем детям проведено углубленное клинико-неврологическое обследование. Информированное согласие получено от всех пациентов в возрасте 15-17 лет и от родителей пациентов, не достигших 15-летнего возраста. В процессе наблюдения на первом этапе исследовательская группа детей с БА была разделена на две подгруппы: в основную группу вошли 65 детей с БА ($51,6\%$), протекающей на фоне отдаленных последствий перинатального поражения ЦНС; группа сравнения включала 61 пациента с БА ($48,4\%$) без сопутствующей неврологической симптоматики. На втором этапе проведен углубленный анализ неврологических проявлений последствий перинатального поражения ЦНС в основной группе пациентов.

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ тяжести течения БА на момент включения пациентов в исследование показал, что у $15,1\%$ детей была диагностирована легкая интермиттирующая (эпизодическая) БА, у $35,7\%$ - легкая

персистирующая БА, у 28,6% - БА средней степени тяжести персистирующая и у 20,6% - тяжелая персистирующая БА. Из представленных данных следует, что для детей основной группы характерным является более тяжелое течение основного

заболевания с преобладанием персистирующей средней степени тяжести БА (32,3%), тогда как в группе сравнения чаще диагностируется персистирующая легкая степень тяжести заболевания (40,9%) (таблица 1).

Таблица 1

Клиническая характеристика детей в группах наблюдения

Степень тяжести БА	Исследовательская группа (n=126)	Основная группа (n=65)	Группа сравнения (n=61)
Интермиттирующая (эпизодическая)	19 (15,1%)	8 (12,3%)	11 (18,1%)
Персистирующая легкая	45 (35,7%)	20 (30,8%)	25 (40,9%)*
Персистирующая средней тяжести	36 (28,6%)	21 (32,3%)	15 (24,6%)*
Персистирующая тяжелая	26 (20,6%)	16 (24,6%)	10 (16,4%)*

Примечание: * - значимое различие по t-критерию (критерию Стьюдента) на уровне $p < 0,05$ между основной группой и группой сравнения

Синдромальные нарушения, или так называемые, исходы перинатального поражения ЦНС в основной группе пациентов с БА сформировали четыре вида нарушений: нарушения тонуса мышц; речи; эмоционально-поведенческой сферы и другие расстройства невротического характера. Нарушения мышечного тонуса наблюдались более чем у половины детей и проявлялись трудностями в координации, особенно в процессе выполнения движений целенаправленного характера, среди которых значимы замедленность темпа работы, плохой почерк, сложности мелкой моторики и др. (n=45; 69,2%). Имело место также расстройство экспрессивной речи F80.1 (n=19; 29,2%), характеризующееся неспособностью ребенка применять в разговоре выразительную речь ниже уровня соответствующего возрасту умственного развития, но при этом понимание обращенной речи было сохранено. Значительно реже встречались расстройства рецептивной речи F80.2 (n=7; 10,8%).

Нарушения в эмоционально-поведенческой сфере характеризовались следующими синдромами: расстройство

поведения F91.0 (n=17; 26,2%); нервозность R45.0 (n=36; 55,4%); возбудимость и детские истерики R45.1 (n=12; 18,5%); раздражительность и озлобленность R45.4 (n=11; 16,9%). Несколько реже имели место такие состояния как нарушения сна неорганической природы G51.0 (n=29; 44,6%), недержание мочи F98.0 (n=9; 13,8%) и тики F95.0 (n=10; 15,4%).

Низкая эффективность работы головного мозга, повышенная умственная утомляемость (79,4%), задержка речевого развития (35,4%), расторможенность вплоть до импульсивности (64,6%) в основной группе детей свидетельствуют о слабом несформированном взаимодействии между полушариями головного мозга у детей с БА на фоне отдаленных последствий перинатального поражения ЦНС.

На третьем этапе родители/опекуны всех детей (n=126) заполняли шкалы оценки симптомов СДВГ ADHD-RS-V (Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Rating Scale-V). Полученные результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты оценки Attention Deficit Hyperactivity Disorder-Rating Scale-V у детей с бронхиальной астмой

Количество баллов	Основная группа (n=65)	Группа сравнения (n=61)
0-8 баллов (нет диагноза)	8 (12,3%)	43 (70,5%)
9-17 баллов (нет диагноза)	12 (18,5%)	18 (29,5%)
18-26 баллов (субпорог)	11 (16,9%)	0
27-35 баллов (СДВГ)	18 (27,7%)	0
35-43 баллов (СДВГ)	16 (24,6%)	0

Наиболее характерным синдромом в отдаленном периоде перинатального поражения ЦНС у детей с БА оказался синдром дефицита внимания с гиперактивностью, который диагностирован более чем у половины пациентов основной группы - 34 наблюдения (52,3%), среди которых 18 пациентов набрали общий балл от 27 до 35 (в среднем $31,2 \pm 1,1$ балл) и 16 детей с более выраженными проявлениями синдрома со средней оценкой по шкале ADHD-RS-V $41,1 \pm 0,7$ баллов.

В последующем диагноз СДВГ был подтвержден на основании клинических критериев, унифицированных МКБ-10 (F90) и DSM-5 (таблица 3). Диагностические критерии DSM-5 включают 9 симптомов и признаков невнимательности и 9 гиперактивности и импульсивности. Диагноз устанавливался при условии наличия ≥ 6 симптомов и признаков из одной или каждой группы, проявляющихся в течение ≥ 6 месяцев. При этом признаки возникали минимум в 2 ситуациях (например, дома и в школе) и мешали функционированию не только в школе, но и дома.

Таблица 3

Анализ клинических критериев по DSM-5 в группах наблюдения

Симптомы	Основная группа (n=65)	Группа сравнения (n=61)
Симптомы невнимательности		
Не обращает внимание на детали или делает небрежные ошибки в школьных работах или при другой деятельности	34 (52,3%)*	4 (6,6%)
Испытывает трудности концентрации внимания на уроках в школе или в течение игры	28 (43,1%)	5 (8,2%)
Складывается впечатление, что ребенок не слушает, когда к нему непосредственно обращаются	39 (60,0%)*	3 (4,9%)

Не следует инструкциям или конечным задачам	22 (33,8%)	2 (3,3%)
Имеет трудность в организации задач и мероприятий	46 (70,8%)*	4 (6,6%)
Избегает, не любит или не хочет заниматься активностью, которая требует постоянных умственных усилий в течение долгого периода времени	16 (24,6%)	2 (3,3%)
Часто теряет вещи, необходимые для школьных уроков или деятельности	18 (27,7%)	3 (4,9%)
Легко отвлекаем	19 (29,2%)	5 (8,2%)
Забывчив в повседневной деятельности	22 (33,8%)	
Симптомы гиперактивности и импульсивности		
Двигает руками или ногами или ерзает	16 (24,6%)	4 (6,6%)
Оставляет свое место в классе или в другой ситуации	37 (56,9%)**	5 (8,2%)
Бегает взад-вперед или чрезмерно поднимается вверх, когда такая активность нецелесообразна	25 (38,5%)	2 (3,3%)
Не способен играть спокойно	19 (29,2%)	3 (4,9%)
При ходьбе действует, как будто управляется двигателем	12 (18,5%)	2 (3,3%)
Часто говорит чрезмерно	15 (23,1%)	4 (6,6%)
Выпаливает ответы, прежде чем вопросы будут завершены	21 (32,3%)	5 (8,2%)
Испытывает трудности с ожиданием своей очереди	22 (33,8%)	5 (8,2%)
Часто прерывает или вмешивается к другим	38 (58,5%)**	3 (4,9%)
Примечание: *- значение $p < 0.01$ указывает на статистически значимые различия между симптомами невнимательности в основной группе		
**- значение $p < 0.01$ указывает на статистически значимые различия между симптомами гиперактивности и импульсивности в основной группе		

Среди симптомов невнимательности в основной группе достоверно чаще отмечались такие признаки как «Не обращает внимание на детали или делает небрежные ошибки в школьных работах или при другой деятельности» - 52,3%; «Складывается впечатление, что ребенок не слушает, когда к нему непосредственно обращаются» - 60,0% и «Имеет трудность в организации задач и мероприятий» - 70,8%. И почти в два раза реже родители отмечали, что ребенок «Избегает, не любит или не хочет заниматься активностью, которая требует постоянных умственных усилий в течение долгого периода времени» (26,4%) и «Часто теряет вещи, необходимые для школьных уроков или деятельности» (27,7%).

Тогда как среди симптомов гиперактивности и импульсивности более чем в половине наблюдений дети «Оставляли свое место в классе или в другой ситуации» - 56,9% и «Часто прерывают или вмешиваются к другим» - 58,5%. Реже всего отмечался такой симптом как «При ходьбе действует, как будто управляется двигателем» - 18,5%. Преобладающим типом СДВГ у пациентов основной группы был преимущественно невнимательный тип - 38 (58,5%), тогда как у 14 детей был диагностирован гиперактивный/импульсивный тип (21,5%). При наличии 6 и более симптомов и признаков каждого из типов – невнимательности и гиперактивности/импульсивности установлен комбинированный тип – 13 детей (20,0%).

В группе сравнения только у 5 детей (8,2%) отмечалась комбинация 5 симптомов, проявляющихся у них в течение лишь

последних 2-3 месяцев, что послужило критерием исключения у них диагноза СДВГ.

Анализ анкетирования родителей детей для выявления СДВГ и малых мозговых дисфункций (Заваденко Н.Н., 2005) показал, что для пациентов с БА на фоне отдаленных последствий перинатального поражения ЦНС наиболее характерными оказались церебростенические симптомы (2,66±0,38 балла), моторная неловкость (2,56±0,29 балла) и гиперактивность (2,51±0,43 балла). Среди церебростенических симптомов достоверно чаще отмечались нарушения сна (2,86±0,13 балла), проявляющиеся трудностями засыпания, беспокойным поверхностным сном, плохими снами, а также плохой аппетит (2,78±0,33 балла). Несколько менее выраженными психосоматические симптомы, среди которых превалировали ночные недержание мочи (2,13±0,45 балла), беспричинные боли в теле (2,34±0,12 балла), а также внезапные ночные пробуждения с плачем, снохождение, сноговорение (2,63±0,19 балла). Особый интерес вызывает диагностирование у детей основной группы признаков моторной неловкости, средний балл при оценивании которой составил 2,56±0,29. Зачастую такие дети были медлительны, вялы в движениях (2,53±0,16 балла), проявляли неуклюжесть, неловкость, плохую координацию движений (2,73±0,09 балла), а также плохо застегивали пуговицы, завязывали шнурки, с трудом пользовались ножницами (2,68±0,06 балла) (таблица 4).

Таблица 4

Результаты анкетирования родителей детей в группах наблюдения

Проблемы в самочувствии и поведении ребёнка	Основная группа (n=65), балл	Группа сравнения (n=61), балл
Церебростенические симптомы (1-5)		
1.Повышенная утомляемость	2,56±0,23	2,56±0,23
2.Капризность, плаксивость, колебания настроения	2,16±0,13	2,16±0,13
3. Плохой аппетит	2,78±0,33	2,78±0,33
4. Головные боли: 3 раза в неделю	2,22±0,25	2,22±0,25

5.Нарушения сна: трудности засыпания, беспокойный поверхностный сон, плохие сны	2,86±0,13	2,86±0,13
Средняя суммарная оценка, баллы	2,66±0,38	2,66±0,38
Психосоматические симптомы (6-12)		
6.Ночное недержание мочи: 1-2 раза в неделю	2,13±0,45	0,45±0,01
7.Дневное недержание мочи: 1-2 раза за месяц	1,73±0,16	0,11±0,06
8. Пачкает одежду калом: 1-2 раза за месяц	1,23±0,65	0
9. Беспричинные боли в животе	2,23±0,24	1,21±0,18
10. Беспричинные боли по всему телу или в различных частях тела	2,34±0,12	1,03±0,09
11.Внезапные ночные пробуждения с плачем, снохождение, сноговорение	2,63±0,19	0,78±0,05
12.Частые простуды	2,11±0,65	0,67±0,15
Средняя суммарная оценка, баллы	2,03±0,38	0,93±0,16
Тревожность, страхи и навязчивость (13-18)		
13.Боится незнакомых людей, новых ситуаций	1,13±0,75	0,13±0,02
14.Боится оставаться один	2,73±0,16	1,73±0,16
15. Боится, отказывается посещать детский сад	1,23±0,65	1,23±0,65
16. Сосёт пальцы, грызет ногти, кусает губы, тербит волосы, другое	2,23±0,24	2,23±0,24
17.Множкратно повторяет одни и те же действия: касается частей тела, тербит одежду	2,34±0,12	2,34±0,12
18.Наблюдаются быстрые подергивания (тики) лицевых мышц, головы, плеч, рук, туловища, ног	2,13±0,45	2,13±0,45
Средняя суммарная оценка, баллы	1,73±0,16	1,73±0,16
Моторная неловкость (19-23)		
19.Медлителен, вял в движениях, по сравнению с другими детьми менее подвижен	2,53±0,16	0,43±0,16
20.Неуклюжесть, неловкость, плохая координация движений	2,73±0,09	0,73±0,66
21.Плохо застегивает пуговицы, завязывает шнурки, с трудом пользуется ножницами	2,68±0,06	0,33±0,11
22.Путает правую и левую руки	2,39±0,86	0,23±0,01
23.Плохо рисует	2,44±0,19	0,73±0,08
24.Находится в постоянном движении, будто к нему прикрепили мотор, постоянно бегают, пытается куда-то залезть в ситуациях, когда это неприемлемо	2,49±0,48	0,33±0,09
Средняя суммарная оценка, баллы	2,56±0,29	0,55±0,34
Гиперактивность (24-28)		
25. Шумный, не может тихо, спокойно играть или заниматься чем-либо на досуге	2,66±0,29	0,43±0,05
26. Не может сидеть спокойно: крутится, вертится, наблюдаются беспокойные движения в кистях и стопах	2,43±0,78	0,56±0,08
27. Встает со своего места во время занятий, уроков в школе или в других ситуациях, когда нужно оставаться на месте.	2,23±0,12	0,23±0,04
28. Часто бывает болтливым.	2,49±0,32	0,73±0,12
Средняя суммарная оценка, баллы	2,51±0,43	0,51±0,31
Нарушения устной речи (29-34)		
29. Речь невнятная, плохо выговаривает те или иные звуки	1,87±0,29	2,56±0,29
30.Неправильно произносит слова, искажает	2,56±0,29	2,56±0,29
31. Речь обеднена, запас слов ограничен по сравнению со сверстниками	2,56±0,29	2,56±0,29
32. С трудом подбирает слова, неточно употребляет слова, плохо выражает свои мысли	2,56±0,29	2,56±0,29
33. Заикается	2,56±0,29	2,56±0,29
34.Недостаточно понимает смысл речи окружающих людей	2,56±0,29	2,56±0,29
Средняя суммарная оценка, баллы	2,56±0,29	2,56±0,29
Дефицит внимания (35-39)		
35. Невнимателен, легко отвлекается	2,54±0,23	0,51±0,09

36. С трудом сохраняет внимание при выполнении домашних и учебных заданий, во время различных занятий на досуге	2,41±0,34	0,35±0,02
37. Не может доводить дела, выполнять задания самостоятельно, до конца	2,65±0,18	1,1±0,12
38. Отвечает на вопросы, не задумываясь, не выслушав их до конца	2,47±0,22	1,23±0,05
39. Теряет свои вещи в детском саду, школе и дома	2,29±0,28	1,1±0,22
Средняя суммарная оценка, баллы	2,49±0,27	0,82±0,07
Эмоционально-волевые нарушения (40-45)		
40. Ведет себя несоответственно возрасту, как маленький	2,28±0,42	0,49±0,04
41. Стеснителен, боится не понравиться окружающим	2,33±0,3	1,11±0,19
42. Обидчивый, раздражительный	2,67±0,01	1,23±0,31
43. Не может постоять за себя	2,1±0,18	0,51±0,02
44. Считает себя несчастным	1,71±0,23	0,41±0,01
45. Бывают истерики	2,46±0,11	0,93±0,07
Средняя суммарная оценка, баллы	2,21±0,17	0,71±0,11
Проблемы поведения (46-53)		
46. Дразнится, паясничает	2,67±0,19	0,71±0,12
47. Неряшлив, неопрятен	2,41±0,12	0,91±0,35
48. Шумный, часто кричит, говорит слишком громко	2,66±0,39	1,01±0,12
49. Проявляет непослушание дома	2,57±0,07	0,89±0,22
50. Не слушает воспитателя или учителя, хулиганит в саду и школе	2,41±0,48	0,76±0,4
51. Обманывает взрослых	1,67±0,63	0,67±0,03
52. Был замечен в кражах вещей	1,11±0,09	0,45±0,05
53. Был замечен в употреблении алкогольных напитков, наркотиков.	0,67±0,04	0,21±0,02
Средняя суммарная оценка, баллы	2,02±0,25	0,7±0,16
Агрессивность и оппозиционные реакции (54-62)		
54. Вспыльчив, поведение не предсказуемо	1,71±0,25	0,21±0,02
55. Ссорится с детьми, угрожает им	1,91±0,65	0,61±0,15
56. Дерется с детьми	1,86±0,52	0,81±0,12
57. Дерзит и открыто не подчиняется взрослым, отказывается выполнять их просьбы	1,89±0,32	0,69±0,22
58. Недоброжелателен и злопамятен	1,76±0,23	0,36±0,03
59. Сквернословит	1,67±0,23	0,37±0,01
60. Намеренно совершает поступки, раздражающие других людей	1,45±0,25	0,35±0,02
61. Сознательно ломает и портит вещи	1,21±0,52	0,31±0,15
62. Жестоко обращается с домашними животными	1,71±0,42	0,41±0,11
Средняя суммарная оценка, баллы	1,69±0,38	0,46±0,09
Трудности школьного обучения (63-69)		
63. С трудом понимает и усваивает новый учебный материал.	2,41±0,21	0,31±0,11
64. Отказывается выполнять школьное задание, если оно не получается.	2,28±0,19	0,54±0,17
65. Плохо запоминает стихотворения, правила, таблицу умножения (подчеркните нужное)	2,81±0,07	0,76±0,22
66. Трудности с устным счетом	2,69±0,2	0,99±0,2
67. Трудности с решением математических задач	2,36±0,13	0,56±0,06
68. Во время школьных занятий не старателен, безответственен	2,37±0,1	0,47±0,02
69. Не любит ходить в школу	1,85±0,35	0,55±0,24
Средняя суммарная оценка, баллы	2,4±0,18	0,6±0,15
Нарушения чтения и письма (70-76)		
70. Читает медленно, не может читать слитно	2,11±0,04	0,31±0,06
71. Во время чтения делает много ошибок	1,91±0,25	0,41±0,11
72. С трудом понимает прочитанное	1,41±0,17	0,43±0,07

73. Пишет медленно и неаккуратно, коряво	2,19±0,25	0,59±0,07
74. При письме пропускает гласные, согласные буквы, слоги, окончания, слова пишет слитно	1,56±0,13	0,26±0,13
75. При письме путается, ошибается в буквах, сходных по написанию	1,87±0,31	0,47±0,11
76. В письменных работах много грамматических ошибок	2,35±0,31	0,45±0,03
Средняя суммарная оценка, баллы	1,91±0,21	0,42±0,08

Таким образом, с учетом воздействия на организм ребенка с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью гипоксического (вследствие перинатального поражения ЦНС) и эмоционального (отмечаемого на фоне бронхиальной астмы) стрессов, представляется целесообразным дальнейшее изучение состояния адаптационных реакций и клинических особенностей проявления СДВГ у детей на фоне бронхиальной астмы.

В целом для детей с бронхиальной астмой на фоне отдаленных последствия перинатального поражения ЦНС характерны

особенности течения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, проявляющиеся в основном церебралестическими симптомами, моторной неловкостью и гиперактивностью. Среди церебралестических симптомов преобладают нарушения сна и плохой аппетит; тогда как моторная неловкость проявляется медлительностью, вялостью и неловкостью движений на фоне плохой координации.

Литература:

1. Заваденко Н.Н. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: современные принципы диагностики и лечения. Вопросы современной педиатрии /2014/ ТОМ 13/ № 4. С.48-53.
2. Борукаева И.Х., Асланов А.Д. Влияние интервальной гипоксической тренировки и энтеральной оксигенотерапии на биоэлектрическую активность головного мозга у детей с бронхиальной астмой // Вестник РУДН, серия Медицина. – 2012. - № 4. – С. 47-52
3. Геппе Н.А., Кондюрин Е.Г., Ревякина В.А., Малахов А.Б., Колосова Н.Г. Терапия бронхиальной астмы у детей: возрастные аспекты. Педиатрия. consilium medicum. 2021; 2: 113–122.
4. Иноятова Ш.Ш., Омонова М.Х., Сарсенова А.Ж. Причинные факторы бронхиальной астмы у детей. - // Научное сообщество студентов 21-го столетия. Естественные науки. – 2021. – №10. – С. 12-15
5. Карпунина Н. П. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей (распространенность, факторы риска, некоторые клинико-патогенетические особенности). Автореферат дис. к.м.н., Санкт-Петербург 2008 г.- 24 с.
6. Пилина, Г.С. Эффективность метода адаптивной саморегуляции в коррекции синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей Текст.: автореф. дисс. канд. мед.наук: 14.00.13 / Пилина Гузель Сергеевна Иркутск, 2007.- 24 с.
7. Рынгаченко Е.С., Новак А.А., Соколова Л.В., Мизерницкий Ю.И. // Клинические особенности БА у детей с нарушениями психики. – Российский вестник перинатол. и педиатрии. – 2022. – № 67. – С. 125-131
8. Bruce B., Kirkland S., Waschbusch D. The relationship between childhood behaviour disorders and unintentional injury events. Paediatrics & Child Health. 2007; 12 (9): 749–754.
9. Biederman J., Pettya C. R., Clarke A., Lomedico A., Faraone S. V. Predictors of persistent ADHD: An 11-year Follow-up Study. J. Psychiatr. Res. 2011; 45 (2): 150–155.
10. Kooij S., Bejerot S., Blackwell A., Caci H., Casas-Brugue M., Carpentier P. J., Edvinsson D., Fayyad J., Foeken K., Fitzgerald M., Gaillac V., Ginsberg Y., Henry C., Krause J., Lensing M. B., Manor I., Niederhofer H., Nunes-Filipe C., Ohlmeier M. D., Oswald P., Pallanti S., Pehlivanidis A., Ramos-Quiroga J. A., Rastam M., RyffelRawak D., Stes S., Asherson P. European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network. BMC Psychiatry. 2010; 10: 67.
11. Young S., Fitzgerald M., Postma M. J. ADHD: making the invisible visible. An Expert White Paper on attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): policy solutions to address the societal impact, costs and long-term outcomes, in support of affected individuals. London. 2013. 26 p.
12. Ибрагимова М. Ш., Мавлянова З. Ф. Возможности реабилитации детей с церебральным параличом //Science and Education. – 2024. – Т. 5. – №. 10. – С. 39-44.
13. Mavlyanova Z. F., Makhmudov S. M. Nutritional status and nutritional support in the rehabilitation complex for children with cerebral palsy //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 183-188.
14. Абдусаломова М. А., Мавлянова З. Ф., Ким О. А. Орка мия ва умуртка погонасининг буйинг кисмининг тугрук жароҳдтлари билан беморларнинг диагностикасида электронейромиографиянинг урни //журнал биомедицины и практики. – 2022. – Т. 7. – №. 2.
15. Бурханова Г., Мавлянова З., Ким О. Влияние спортивного питания на физическое развитие детей и подростков с повышенной физической нагрузкой //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2017. – №. 4 (97). – С. 24-26.
16. Бурханова Г., Ким О. Оценка физической работоспособности юных спортсменов с повышенными физическими нагрузками //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 2. – С. 25-28.
17. Ирбутаева Л. Т. Преимущества Показателей Физического Развития Детей 10-14 Лет, Занимающихся Командными Видами Спорта //Research Journal of Trauma and Disability Studies. – 2024. - Т. 3. - №. 3. - С. 114-118.
18. Шадиева Х., Хайдарова С., Мамутова Э. Врожденные пороки сердца. масштаб проблемы, выявление факторов риска развития врожденных пороков сердца //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. - Т. 2. - №. 3.2. - С. 67-69.
19. Жалилов А., Ачилова Ф., Хайдарова С. Показатели периферического эритроцитоза при железодефицитной анемии у детей //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. - Т. 2. - №. 3. - С. 109-114.
20. Khaidarzhonova K. S., Farkhadovna M. Z., Khaitovich S. R. Features of physical development in children with bronchial asthma //journal of biomedicine and practice. - 2023. - Т. 8. - №. 2.
21. Хайдарова С. Х. Роль маркеров воспаления в реализации затяжного течения пневмонии у детей //Достижения науки и образования. - 2020. - №. 7 (61). - С. 49-53.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000